

ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН И ОИС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Алимова Наргиза Муминовна

Тошкент Давлат Шарқшунослик Университети, стажер-уқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546264>

ARTICLE INFO

Received: 08th January 2023

Accepted: 17th January 2023

Online: 18th January 2023

KEY WORDS

Двусторонние отношения,
ОИС, Республика Узбекистан,
актуальные проблемы,
современный мир.

ABSTRACT

В статье рассматриваются двусторонние отношения между Республикой Узбекистан и Организация исламского сотрудничества на современном этапе. Объединение усилий двух стран в борьбе с международным терроризмом — одним из наиболее серьезных вызовов современности, участие в решении актуальных проблем международной безопасности на континенте в рамках интеграционных объединений могли бы придать дополнительный политический вес обеим сторонам.

После обретения независимости Узбекистан стал активно устанавливать и развивать двусторонние и многосторонние отношения. На сегодняшний день Узбекистан состоит более чем в 40 международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ШОС, ЭКО и др.

Одной из наиболее важных для Узбекистана межправительственных организаций является Организация исламского сотрудничества. ОИС является одной из влиятельных международных межправительственных исламских организаций, успешно продвигающей перспективные межрегиональные и международные инициативы исламского мира, а также обеспечивающей активное развитие отношений между государствами-участниками в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. В октябре 1995 года Узбекистан вступил в ОИС в качестве наблюдателя, 2 октября 1996 года наша страна стала полноправным членом этой организации [1].

Узбекистан регулярно участвует в Саммитах ОИС. Так, в 2016 и 2019 годах делегация нашей страны во главе с председателем Сената Нигматиллой Юлдашевым приняла участие в работе 13-го и 14-го саммитов ОИС. 15-1 Саммит организации планируется провести в ноябре текущего года в городе Банжул (Гамбия). Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Фуркатом Сидиковым приняла участие в работе 48-го заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС). По итогам заседания представительный форум поддержал принятие, наряду с другими документами, резолюций «Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий» и «О Ташкентской конференции по региональной взаимосвязанности». А также 10-11 июля

2017 года в городе Абиджане (Кот-д'Ивуар) в рамках 44-й сессии СМВД, была дана высокая оценка работе Узбекистана в процессе председательства, а также подчеркнут ее вклад в развитие исламского сотрудничества [2].

Таким образом, переименованная в Организацию исламского сотрудничества, эта структура является второй по величине организацией после ООН, в которую входят 57 государств с населением 1,5 млрд человек, проживающих на четырех континентах [3]. ОИС стремится защищать права мусульман всего мира, а также истинные ценности ислама. Более того, организация ставит задачей устранить дискриминацию в отношении мусульман во всех ее формах и проявлениях. Организация исламского сотрудничества поддерживает отношения с ООН и другими межправительственными организациями для защиты жизненно важных интересов мусульман.

Как известно, в период СССР религия и религиозные традиции жёстко контролировались государством. Запреты касались не только Узбекистана, но и других республик Центральной Азии. Однако после независимости ситуация полностью изменилась. Начался процесс возрождения религиозных ценностей, значительными тиражами издавались Коран и Хадисы, комментарии к ним на узбекском языке. Активно популяризировалось исламское наследие Узбекистана. Процесс возрождения был тепло воспринят другими исламскими государствами.

Вступление Узбекистана в ОИС означало признание в качестве важной части исламского мира. Оно стало важным аспектом дальнейшего укрепления отношений с другими исламскими государствами, тем самым улучшая и расширяя возможности внешней политики Узбекистана. И здесь можно выделить ряд приоритетов Узбекистана в ОИС: [5]

- Вклад в развитие науки и культуры;
- Обеспечение безопасности единства государств-членов ОИС;
- искоренение имеющихся между ними разногласий, объединение их усилий в борьбе с идеологией терроризма и экстремизма;
- совершенствование механизмов сотрудничества и расширения взаимовыгодных торговых и инвестиционных связей в рамках ОИС;
- Узбекистан выступает за последовательное расширение географии зон, свободных от ядерного оружия, и поддерживает идею создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке.

В 2003 году Узбекистан присоединился к Исламскому Банку Развития, который является автономной структурой при ОИС. В период развития отношений с этим банком были подписаны более чем 30 договоров, реализованы были десятки проектов в сфере образования, энергетики, строительства, здравоохранения, а также частного и малого бизнеса. А в 2017 году мы вступили ещё в структуру ОИС «Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры» [4].

В сотрудничестве Узбекистана с ОИС играет большую роль то, что в стране действует Международная Исламская Академия, а ученые Ташкентского государственного института востоковедения и Международного центра Имама Бухари в Самарканде проводят научные исследования по изучению и популяризации исламского наследия

страны. Ежегодно более 11 тысяч узбекистанцев совершают паломничество — хадж и умру.

Благодаря своей богатой исламской культурой с большой историей Узбекистан играет огромную социальную, духовную, экономическую роль в исламском мире. Так в 2007 году Ташкент среди трех других городов был избран столицей исламской культуры. В этом же году генеральный секретарь ОИС Экмеледдин Ихсаноглу принял посла РУз Улугбека Исраилова в Королевстве Саудовская Аравия. Посол вручил генеральному секретарю поздравительное письмо Президента Узбекистана и передал ему добрые пожелания от имени Ислама Каримова и Министра иностранных дел Республики Узбекистан. Экмеледдин Ихсаноглу призвал Узбекистан проводить больше семинаров, конференций в своих городах с богатейшим историческим наследием, таких как Ташкент, Бухара и Самарканд. 13–14 августа 2007 году Экмеледдин Ихсаноглу совершил свой первый официальный визит в Узбекистан. Генерального секретаря ОИС встретил Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным вопросам, таким как образование, терроризм и экстремизм, борьба с отсталостью, бедностью и другими вопросами [4].

Так, генеральный секретарь ОИС Ияд Амин Мадани сказал, что узбекский народ и мусульманская умма потеряли великого лидера, и его отсутствие будет особенно ощущаться в ОИС. Это подчеркивает роль и место, которое Узбекистан занимает в ОИС. 18 октября 2016 года в Ташкенте состоялась 43-я сессия Совета министров иностранных дел ОИС. Темой мероприятия стало «Образование и просвещение: путь к миру и созиданию», по инициативе Ислама Каримова. Ш. М. Мирзиёев выразил искреннюю радость, что именно Ташкент был выбран местом для проведения этого важного форума. Генеральный секретарь ОИС Ияд Амин Мадани подчеркнул, что Ислам Каримов проделал большую работу и внёс значительный вклад в развитие ислама в республике и во всём мире. На 43-й сессии ОИС приняли участие представители США, Франции, Италии, Великобритании, международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, Лига арабских государств, Организация экономического сотрудничества, Совет по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Основные темы для обсуждения затрагивали борьбу с деструктивной идеологией, воспитание всесторонне зрелой и высокообразованной молодежи.

В 2019 году председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилла Нарбаева выступила на конференции ОИС по вопросам молодёжи, а через год один из наиболее древних городов Узбекистана — Бухара — стала столицей исламской культуры. В 2021 году отношения активизировались. Так, генеральный секретарь ОИС принял постоянного представителя Узбекистана в ОИС Улугбека Максудова; также, генсек ОИС поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост президента страны [5]. В 2022 году были проведены встречи генерального секретаря ОИС Хусейна Ибрахима Тахо с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фуркатом Сиддиковым. Генсек ОИС высоко оценил роль Узбекистана в поддержании мира, стабильности и сотрудничества в регионе Центральной Азии. Также были обсуждены вопросы развития туризма, расширения туристических обменов внутри ОИС [1].

В рамках сотрудничества с ОИС особое внимание уделялось вопросам афганского урегулирования. Так, 16 июля 2022 года в Ташкенте по инициативе Президента Узбекистана состоялась Ташкентская международная конференция по Афганистану: безопасность и экономическое развитие. Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Тахо выступил с речью, в которой отметил, что конструктивное взаимодействие является ключом к преодолению многих проблем, стоящих перед Афганистаном. В контексте сотрудничества с ОИС можно отметить развитие взаимодействия с Исламским банком развития. Проекты, реализованные и реализуемые Узбекистаном совместно с ИБР, затрагивают сферы образования, здравоохранения, спорта, туризма, строительства и составили сумму свыше 2,5 млрд долларов.

На 49-м ежегодном заседании Совета управляющих Исламского банка развития, состоявшемся в 2021 году, Президент Узбекистана Ш. М. Мирзиёев отметил, что стоит уделять внимание экологическим проблемам, изменению климата, нехватке природных ресурсов. В связи с этим Президент Узбекистана внёс несколько предложений по улучшению деятельности ИБР.

Таким образом, сотрудничество Узбекистана и ОИС имеет уже значительную историю, которая отмечена поступательным и взаимовыгодным взаимодействием. На протяжении всего периода сотрудничество Узбекистана с ОИС возрастало. Это дает возможность Узбекистану использовать возможности ОИС для повышения своего авторитета в исламском мире, продвигать собственное видение развития и наиболее интересующие страну сферы сотрудничества.

References:

1. Участие Узбекистана в международных организациях — <http://www.hyno.ru/tom2/1765.html?ysclid=19pvv7spr3209606441>
2. Узбекистан и Организация исламского сотрудничества: на пути укрепления двусторонних отношений — <https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-i-organizatsiya-islamskogo-sotrudnichestva-na-puti-ukrepleniya-dvustoronnix-otnosheniy>
3. Первый визит генсекретаря ОИС в Узбекистан - https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=1330&ref=618&lan=en
4. Официальный визит ген секретаря ОИС в Узбекистан — https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=10172&ref=4026&lan=en
5. Низомова, Г. Ш. Сотрудничество Узбекистана и ОИС: состояние и перспективы // Молодой ученый. 2022. № 49 (444). С. 512-515.